

**INTERNATIONAL LAW IN ISLAMIC LEGAL TRADITION:
THEORY OF SIYAR AND LEGAL DOCTRINE OF IMAM
SARAKHSI**

Abdurakhmanova Ozoda Khairulla qizi

Tel: +998 77 3228877

Abdurakhmanova.ozoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581329>

ARTICLE INFO

Received: 25th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

Imam Sarakhsi, siyar, Islamic international law, Islamic diplomacy, peace treaty, Islamic humanitarian law, international relations, Islamic legal tradition.

ABSTRACT

This article explores the Islamic theory of siyar as articulated in the writings of the eminent 11th-century Hanafi jurist, Imam al-Sarakhsi. It focuses on the foundational components of Islamic international law: diplomatic immunity, the ethics of warfare, the status of prisoners of war, and the legal norms surrounding peace treaties and cross-border relations.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ИСЛАМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ:
ТЕОРИЯ СИЯР И ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА ИМАМА САРАХСИ**

Абдурахмонова Озода Хайрулла кизи

Тел: +998 77 3228877

Abdurakhmanova.ozoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581329>

ARTICLE INFO

Received: 25th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

Имам Сарахси, сияр, исламское международное право, исламская дипломатия, мирный договор, исламское гуманитарное право, международные отношения, исламская правовая традиция.

ABSTRACT

Статья посвящена исследованию исламской концепции сияр и её отражению в трудах выдающегося ханафитского правоведа XI века — имама ас-Сарахси. В центре внимания находятся ключевые элементы исламского международного права: дипломатическая неприкосновенность, нормы ведения войны, правовой статус пленных, принципы заключения и соблюдения мирных договоров.

**ISLOM HUQUQIY AN'ANALARIDA XALQARO HUQUQ: SIYAR NAZARIYASI VA
IMOM SARAXSIYNING HUQUQIY TA'LIMOTI**

Abduraxmonova Ozoda Xayrulla qizi

Tel: +998 77 3228877

Abdurakhmanova.ozoda@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581329>

ARTICLE INFO

Received: 25th May 2025
Accepted: 30th May 2025
Online: 31st May 2025

KEYWORDS

Saraxsiy, siyar, islomiy xalqaro huquq, islom diplomatiyasi, tinchlik bitimi, islomiy gumanitar huquq, xalqaro munosabatlar, islomiy huquqiy an'ana.

ABSTRACT

Ushbu maqola XI asrning mashhur hanafiy huquqshunosi — imom as-Saraxsiy tomonidan shakllantirilgan siyar konsepsiyasini va islomiy xalqaro huquq tamoyillarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada diplomatik daxlsizlik, urush axloqi, asirlarning maqomi, tinchlik bitimlari va musulmonlar bilan g'ayrimusulmonlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar masalalari tahlil qilinadi.

На протяжении веков международное право развивалось преимущественно в рамках западноевропейской традиции, чья современная институционализация восходит к Вестфальской системе, Гуго Гроцию, Эмеру де Ваттелю и другим мыслителям XVII–XVIII веков. Однако за пределами этой парадигмы существует богатая и в значительной степени недооценённая исламская правовая мысль, которая задолго до европейских теоретиков выработала собственные нормы, регулирующие отношения между мусульманскими государствами и другими политическими субъектами. Одной из наиболее систематизированных концептуализаций исламского международного права стала теория сияр, получившая своё полное развитие в трудах ханафитских правоведов, прежде всего — имама Мухаммада аш-Шайбани и его комментатора, имама ас-Сарахси.

Имам Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ас-Сарахси (ум. ок. 1090 г.) занимает особое место в истории исламской правовой науки. Его монументальный труд Шарх ас-Сияр аль-Кабир не только систематизирует рассуждения аш-Шайбани, но и демонстрирует самостоятельную правовую позицию, богатую аргументацией, обоснованную опытом исламской государственности XI века и глубоким знанием источников. Несмотря на это, научное осмысление теории сияр и особенно вклада Сарахси в её формирование остаётся крайне ограниченным. Большинство исследований продолжают сосредотачиваться на западной модели *jus publicum europaeum*, игнорируя альтернативные концепции международной нормативности.

В условиях современного мирового кризиса доверия к универсализму международного права, растущей регионализации и столкновения правовых парадигм, обращение к исламской теории сияр и правовому наследию Сарахси представляется не только исторически оправданным, но и практически актуальным.

Однако, несмотря на возрастающий интерес к исламской правовой традиции в академических и политических кругах, теория сияр остаётся слабо интерпретированной и недостаточно интегрированной в глобальный дискурс о

международном праве. Особенно игнорируется тот факт, что основные категории современного международного права — дипломатический иммунитет, регулирование войны, статус мирных договоров — были развиты в исламской традиции задолго до формирования Вестфальской системы.

Имам Сарахси, комментируя труды аш-Шайбани, не только развивает правовые идеи, но и вводит систематическую интерпретацию сияр как универсальной исламской теории международного порядка. В его трудах сияр не сводится к военному праву, а охватывает все формы взаимодействия немусульманскими государствами: от дипломатии до торговли, от перемирий до обязательств по защите жизни мирного населения.

Термин «сияр» (السیر), как отмечает Сарахси, происходит от арабского глагола «саара» — «двигаться», «путешествовать», что в юридическом контексте связано с тем, как мусульманин должен «вести себя» или «двигаться» по земле в условиях конфликта или взаимодействия с другими общностями. В исламской правовой традиции сияр означает совокупность норм, регулирующих отношения между мусульманами и немусульманами на уровне межгосударственных и военных контактов, включая вопросы войны, мира, дипломатии, защиты и обмена пленными, статуса торговцев, безопасности путешественников и заключения договоров. Эти нормы формировались на основе Корана, Сунны, практики Праведных халифов и иджтихада ранних правоведов.

Стоит отметить, что основателем дисциплины сияр как обособленного раздела исламской юриспруденции по праву считается Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани (ум. 805 г.). Его труды — особенно «Ас-Сияр аль-Кабир» и «Ас-Сияр ас-Сагир» — представляют собой попытку систематизировать предания и правовые мнения, касающиеся взаимоотношений мусульман с немусульманскими общностями. Это был ответ на конкретные политико-правовые вызовы времени, когда исламский халифат сталкивался с многообразием племенных, религиозных и геополитических реалий.

Имам Сарахси в XI веке, пребывая в заключении, написал один из самых развернутых комментариев к «Сияр аль-Кабир» аш-Шайбани. Его труд отличается аналитичностью, методологической строгостью и богословской глубиной. Сарахси делает сияр частью общей ханафитской правовой системы, связывая её с принципами адаля (справедливости), хифз ан-нафс (сохранения жизни), хукм шари'а (правового предписания) и 'урф (правового обычая).

Также стоит отметить, что Сарахси развивал теорию сияр за пять веков до Гуго Гроция (1583–1645), которого принято считать «отцом международного права»¹. В то время как Гроций стремился обосновать *jus belli et pacis* (право войны и мира) на рационалистских и христианских началах, Сарахси уже в XI веке предлагал правовую теорию, базирующуюся на Божественном откровении и правовых прецедентах, но сочетающую их с прагматизмом и гибкостью.

Сарахси рассматривает войну как средство последней необходимости, дипломатический иммунитет как священное право, а договоры — как обязательство

¹ Юнусов Х. Сарахсийнинг халқаро-ҳуқуқий қарашлари ёхуд Ўзбекистон – халқаро ҳуқуқ ватани /Юрист Ахборотномаси – Вестник Юриста – Lawyer Herald. Ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнали. 2021 й. 5-сон, 1-Жилд (Volume 5, Issue 1). – №5 (2021). – Б. 83-94.

перед Богом. В этом смысле он опережает свою эпоху, утверждая принципы, которые только в XX веке станут международным стандартом. Примером является принципы Женевских конвенций.

В «Шарх ас-Сияр аль-Кабир» Сарахси выстраивает стройную систему исламского международного права, основанную на шариатских принципах, но применимую к политической практике. Он рассматривает сияр не как набор норм исключительно для военного времени, а как комплексное учение о междивилизационных отношениях, охватывающее дипломатию, договорное право, регулирование вооружённых конфликтов и права не-мусульман. Его позиция уравнивает правовую строгость и моральную ответственность, что делает его вклад актуальным и сегодня.

Сарахси твёрдо утверждает, что послы — независимо от происхождения, религии и целей визита — обладают неприкосновенностью. Он ссылается на практику Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) который принимал послов, включая представителей враждебных племён, и не позволял наносить им вред. Сарахси пишет: «Посол — носитель слова, а не носитель меча, — и потому он защищён правом. Если к мусульманам приходит посланник врага, то он пользуется защитой до тех пор, пока он находится на их территории»².

Отказ от дипломатической неприкосновенности, по мнению Сарахси, подрывает саму возможность мирного взаимодействия между государствами и приводит к эскалации насилия.

Кроме того, Сарахси опираясь на хадисы и практику праведных халифов, подчёркивает, что исламская война не направлена на истребление, а имеет оборонительный и этически ограниченный характер. Основные запреты включают:

- убийство женщин, детей, стариков, монахов;
- разрушение храмов, домов, деревьев и посевов;
- преднамеренное причинение страданий пленным;
- нарушение перемирий.

При этом сила допустима лишь как мера для устранения несправедливости, но не как средство порабощения»³.

Шамс уль-Аимма детально обсуждает судьбу пленных и варианты обращения с ними, ссылаясь на Коранический принцип: «Захватывайте их, а затем — либо милость, либо выкуп»⁴. То есть правитель имеет право выбрать одно из следующих решений: освободить без условий, обменять на мусульманских пленников, взять выкуп, удержать в плену при соблюдении норм милосердия. Смертная казнь допускается крайне редко и только при наличии прямой угрозы. «Не дозволено казнить пленного, если он не продолжает враждебные действия»⁵.

² Сарахси, Мухаммад ибн Ахмад. Шарх ас-Сияр аль-Кабир. Т. 1. Стамбул: Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, 2013. С. 320.

³ Сарахси, Мухаммад ибн Ахмад. Шарх ас-Сияр аль-Кабир. Т. 1. Стамбул: Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, 2013. С. 320.

⁴ Священный Коран, сура Мухаммад, 47:4

⁵ Сарахси, Мухаммад ибн Ахмад. Шарх ас-Сияр аль-Кабир. Т. 1. Стамбул: Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, 2013. С. 375-376

Это положение отсылает к современным принципам, зафиксированным в Женевских конвенциях 1949 года, и показывает, насколько исламская мысль была близка к гуманистическим стандартам задолго до их кодификации.

Что важно имам Сарахси чётко описывает права немусульман, проживающих на мусульманской территории (зимми), и временно пребывающих (муста'ман)⁶. Он призывает к справедливости, защите жизни, имущества и свободы передвижения всех, кто находится под исламской юрисдикцией. При этом допускается торговля с немусульманами, заключение контрактов, обмен технологиями — при условии соблюдения нравственных норм.

В отличие от европейской теории международного права, сложившейся в Новое время, сияр у Сарахси построено не на концепции государства-нации, а на основе принципов шариата и универсальной справедливости. В его концепции международное право — это не совокупность соглашений между равноправными государствами, а выражение морального и правового порядка, который должен обеспечивать защиту слабого, предотвращение агрессии и установление мира.

Сегодня, в условиях кризиса универсализма и роста культурно-религиозных идентичностей, подход Сарахси даёт важную альтернативу — не как противопоставление Западу, а как обогащение международной правовой мысли. Его концепция дипломатии, гуманности в войне, правовой ответственности и обязательности договоров может служить основой для диалога правовых цивилизаций.

Таким образом, анализ правовой доктрины имама Сарахси в области международных отношений показывает, что исламская традиция сияр содержит глубоко продуманные механизмы регулирования межгосударственных контактов, войн, дипломатии и договоров, которые не только соответствуют нормам гуманности, но и зачастую превосходят современные международно-правовые стандарты. Несмотря на это, данное наследие до сих пор остаётся слабо представленным в глобальной научной повестке, а его потенциал — недостаточно реализован.

Для преодоления этого дисбаланса требуется системная работа в нескольких направлениях. Прежде всего, необходимо активизировать исследования исламской международно-правовой традиции в контексте современной правовой науки, обращаясь к первоисточникам — трудам аш-Шайбани, Сарахси и других классиков — с методологической строгостью и исторической чувствительностью. Это позволит сформировать более объёмную и справедливую картину развития международного права, которая не ограничивается рамками европейской школы.

Кроме того, актуальной задачей становится интеграция элементов исламской теории сияр в образовательные программы юридических и исламоведческих факультетов — как в мусульманском мире, так и за его пределами. Такая инклюзия позволит будущим юристам, дипломатам и исследователям понимать разнообразие правовых подходов и находить конструктивные точки соприкосновения между различными правовыми системами.

⁶ Tayyib Okic. “Şemsu'l-Eimme es-Serahsi'nin Şerhu's-Siyeri'l-Kebir'inin Türkçe Tercemesi ve Mutercim Muhammed Munib Ayıntabi'nin Diğer Eserleri”, 27–42.

Особую значимость представляет разработка нормативных рамок, основанных на принципах сияр, для практического применения в исламских странах — особенно в сфере гуманитарного регулирования вооружённых конфликтов, дипломатических отношений, договорного права и трансграничной торговли. Это направление открывает возможности для формирования исламских гуманитарных кодексов, способных служить как инструментами регулирования, так и платформой для международного правового диалога.

Наконец, важно стимулировать межцивилизационный правовой диалог между представителями исламской и западной правовых традиций. Пример Сарахси, сочетающего правовую строгость с нравственными принципами, может стать основой для построения общего этико-правового пространства, где международное право будет восприниматься не как арена столкновения интересов, а как сфера поиска справедливости, баланса и мира.

References:

1. Сарахси, Мухаммад ибн Ахмад. Шарх ас-Сияр аль-Кабир. 4 т. Турция: Дар ал-Кутуб аль-Ильмия, 2013.
2. Аш-Шайбани, Мухаммад ибн Хасан. Китаб ас-Сияр аль-Кабир. Рукопись.
3. Юнусов Ҳ. Сарахсийнинг халқаро-ҳуқуқий қарашлари ёхуд Ўзбекистон – халқаро ҳуқуқ ватани /Юрист Ахборотномаси – Вестник Юриста – Lawyer Herald. Ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнали. 2021 й. 5-Сон, 1-Жилд (Volume 5, Issue 1). – №5 (2021). – Б. 83-94.
4. Қосимов М. Шамсу-л-аимма Сарахсий ва унинг ҳанафийлик фикҳида тутган ўрни //Мозийдан садо. – Тошкент: Silver Star Print, 2020. – № 2. – Б. 32- 35. (24.00.01; № 5).
5. Qosimov M. Hanafi jurisprudence in Mavarannahr and the role of Shamsu-l-aimma Imam al-Sarakhsi in it //The Light of Islam. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2018. (Махсус сон) – Б. 16-22. (24.00.01; № 17).
6. Tayyib Okic. “Şemsu’l-Eimme es-Serahsi’nin Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir’inin Turkce Tercemesi ve Mutercim Muhammed Munib Ayintabi’nin Diğer Eserleri”, 27–42.
7. Islâm devletler hukuki. Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir. Şemsu’l-Eimme es-Serahsi’nin inin Turkce Tercemesi (Mutercim Muhammed Munib Ayintabi). 2013/1434.